

ЗИЯТ БҰЗЫЛЫСЫ БАР БАЛАЛАРДЫҢ СЕНСОРЛЫҚ-ПЕРЦЕПТИВТІ ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМУДАҒЫ ОЙЫН ЖАТТЫҒУЛАРЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУ: АРНАЙЫ ПЕДАГОГТЫҢ РӨЛІ

ЕСІМ АРУЖАН ҚҰРМАНҒАЗЫҚЫЗЫ

Магистратура 2 курс студенті

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, Алматы қ, Қазақстан

ДЕНИСОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Арнайы педагогика кафедрасының қауымдастырылған профессор м.а.

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, Алматы қ, Қазақстан

***Аңдатпа:** Зият бұзылысы бар балалардың сенсорлық-перцептивті дамуы оқу әрекетінің, тұрмыстық дербестіктің, заттық-тәжірибелік іс-әрекеттің және әлеуметтік бейімделудің іргелі алғышарты болып саналады. Осы мәселе ерекше маңызға ие, өйткені мұндай балаларда көру-қимыл үйлесімі, тактильді ажырату, кеңістіктік бағдарлау, дене сұлбасын сезіну, есту арқылы саралау және сенсорлық ақпаратты реттеу жиі әлсірейді. Мақалада арнайы педагогтың кәсіби рөлі сенсорлық-перцептивті қабілеттерді дамытуға бағытталған ойын жаттығуларының тиімділігін бағалау логикасымен байланыста қарастырылды. Жарияланған халықаралық және аймақтық ғылыми еңбектер, әдістемелік және дәлелдік сипаттағы материалдар, сондай-ақ инклюзивті және арнайы білім беру кеңістігін сипаттайтын деректер негізінде ойын жаттығуларының ықпал ету механизмдері, оларды таңдаудың шарттары, нәтижені педагогикалық интерпретациялау жолдары және практикаға енгізу қағидалары талданды. Нәтижесінде ойынның тек көңіл көтеру формасы емес, сенсорлық саралауды, қимылдық жоспарлауды, өзін-өзі реттеуді және оқу тапсырмасына қосылуды бір мезгілде қозғайтын коррекциялық-педагогикалық құрал екені айқындалды.*

***Түйін сөздер:** зият бұзылысы, сенсорлық-перцептивті даму, ойын жаттығулары, арнайы педагог, арнайы білім беру, сенсорлық өңдеу, көру-қимыл үйлесімі.*

Кіріспе

Зият бұзылысы бар балаларды сипаттауда тек интеллект көрсеткішіне сүйену жеткіліксіз. Диагностикалық тұрғыдан халықаралық клиникалық жіктемелер мен кәсіби қауымдастықтар зияттық қызметтің шектелуімен қатар күнделікті өмірде, коммуникацияда және әлеуметтік ортада байқалатын бейімделу мінез-құлқының кемістігін де негізгі өлшемдердің бірі ретінде қарастырады. Дәл осы тұста сенсорлық-перцептивті сала ерекше мән алады, себебі бала заттың қасиетін ажырата алмаса, кеңістікте орныға алмаса, қимыл мен қабылдауды біріктіре алмаса, онда оқу материалы да, тұрмыстық әрекет те, ойынның өзі де толыққанды ұйымдаспайды [1].

Америкалық зияттық және даму бұзылыстары жөніндегі қауымдастықтың түсіндіруінде зият бұзылысы интеллектуалдық қызмет пен бейімделу мінез-құлқындағы елеулі шектеулермен сипатталады және оның басталуы 22 жасқа дейінгі кезеңге жатады. Мұндай анықтама педагог үшін қағидатты мәнге ие, өйткені ол мәселені тек танымдық әлсіздік ретінде емес, шынайы өмірлік функцияларды шектейтін көпқұрамды құбылыс ретінде қарастыруға итермелейді. Осыдан арнайы педагог жұмысының міндеті білім мазмұнын жеңілдетумен шектелмей, баланың қабылдау, ажырату, бағдарлау, моторлық жоспарлау, өз әрекетін бақылау сияқты іргелі механизмдерін қолдауға ауысады [2].

Қазақстан жағдайында да бұл мәселе теориялық сипатпен ғана шектелмейді. UNICEF Kazakhstan жариялаған деректе 2022 жылға қарай ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар саны 188 мыңнан асқаны, олардың бір бөлігі арнайы мектептерде, арнайы сыныптарда немесе үйде оқыту форматында білім алып отырғаны көрсетілген. Бұл цифрлар арнайы

педагогикадағы сенсорлық-перцептивті қолдаудың тар мәселе емес, білім беру жүйесінің тұрақты сұранысына айналғанын аңғартады. Мұнда ойын жаттығуларының орны ерекше, өйткені олар баланы бақылау нысанына емес, белсенді әрекет иесіне айналдырады және күрделі түзету міндеттерін табиғи мотивациялық ортада шешуге мүмкіндік береді [3].

Сенсорлық-перцептивті белсенділік ерте және мектепке дейінгі жаста ғана емес, зият бұзылысы бар бастауыш мектеп оқушысы үшін де танымдық дамудың базалық қабаты болып қала береді. Л.Ф. Фатихова бұл саланы кейінгі интеллектуалдық даму, заттық әрекет және қоршаған ортаны меңгерудің негізі ретінде сипаттайды. Оның еңбегіндегі маңызды тұс - сенсорлық жұмыстың өздігінен пайда болмайтыны, арнайы ұйымдастырылған диагностика мен түзетуді қажет ететіні. Демек, ойын жаттығуы тиімді болуы үшін ол жай ғана қызықты тапсырма емес, нақты сенсорлық міндетке, кезеңді күрделендіруге және педагогикалық басқаруға сүйенуі керек [4].

В. Куцобина, В. Закопулу, Э. Цяка және В. Кутрас жүргізген зерттеу ұсақ перцептивті-моторлық дағдылардың әлсіреуі зияттық қызмет деңгейімен байланысты екенін, ал жеңіл зият бұзылысы бар 7-9 жастағы балалардың көрсеткіштері өз жасына сай дамып келе жатқан құрдастарынан төмен екенін көрсетті. Бұл нәтиже арнайы педагог үшін екі қорытынды береді. Біріншіден, қабылдау мен қимылды бөлек емес, бірлескен жүйе ретінде дамыту керек. Екіншіден, тиімді бағалау құралдары дайын өнімді ғана емес, орындау жолын да көруі тиіс: бала сызықты қайталай ма, фигураны бүтін қабылдай ма, бөліктерді сәйкестендіре ме, көзімен бақылап отырып қимылды дәл реттей ала ма [5].

Я. Викториннің еңбегінде зият бұзылысы бар балалардағы перцептивті-моторлық кемшіліктер олардың бейімделу функцияларындағы қиындықтарды жұмсартуға бағытталған мектептік араласу нысаны ретінде қарастырылады. Мұнда назар аударарлық жайт - сенсорлық-перцептивті жұмыс көмекші, жанама бағыт емес. Керісінше, ол оқу, өзін-өзі күту, дене қалпын бақылау, затпен жұмыс істеу, кеңістіктік бағдарлану сияқты көптеген қызметтің астарында жатқан іргелі механизм болып шығады. Арнайы педагог осы механизмді ойын арқылы іске қосқанда ғана жаттығу баланың бүкіл күн тәртібіне әсер ете бастайды [6].

Нәтижелер

Сенсорлық тәжірибенің тапшылығы зият бұзылысы бар балаларда таным мен үйренуге тікелей әсер етеді. С. Агостин, К. Эриксон және Ч. Д'Арденн ауыр бұзылыстары бар балаларға қатысты сенсорлық бай тәжірибенің шектелуі олардың үйрену мүмкіндігін тарылтатынын көрсетті. Бұл қорытындыны зият бұзылысы бар балаларға да сақтықпен көшіруге болады: егер бала затты ұстап көрмесе, дыбысты бағытпен байланыстырмаса, денесінің қалпы мен қозғалыс траекториясын сезінбесе, онда қабылдау әлемі үзік фрагменттерден құралады. Ойын жаттығуы дәл осы үзіктікті азайтады, себебі ол сезіну, ажырату, салыстыру, қозғалу және атауды бір тұтас әрекетке біріктіреді [7].

Төмендегі кестеде сенсорлық-перцептивті қабілеттерді дамытуға бағытталған ойын жаттығуларының қандай арнаға ықпал ететіні және арнайы педагогтың бұл процестегі нақты әрекеті жинақталды. Мұнда маңыздысы - бір ғана жаттығудың бірнеше функцияға қатар әсер етуі. Мысалы, тактильді саралау тапсырмасы тек фактураны ажыратуды емес, сөзбен атауды, күту дағдысын, қолдың мақсатты қозғалысын және зейінді де іске қосады.

1-кесте. Сенсорлық-перцептивті даму бағыттары, ойын жаттығуларының ықпал ету нысаны және арнайы педагогтың кәсіби әрекеті

Қабілет бағыты	Зият бұзылысы бар балаларда жиі байқалатын қиындық	Ойын жаттығуларының нәтижелі форматы	Арнайы педагогтың негізгі әрекеті	Күтілетін функционалдық өзгеріс
Тактильді ажырату	Зат қасиетін қолмен тануда	Қапшықтан зат табу, фактураны	Затты таңдауды	Затты қолмен тану дәлдігі,

	әлсіздік, фактураны шатастыру, сипап көруден қашу немесе шамадан тыс жабысып қалу	жұптау, «жұмсақ - қатты», «тегіс - бұдыр» ойындары	жеңілден күрделіге көшіру, сөздік сүйемелдеу беру, шамадан тыс тітіркенуді азайту	сөздік белгілеу, әрекет тұрақтылығы артады
Көру-кеңістіктік қабылдау	Пішін, өлшем, бағыт, бөліктердің орналасуын шатастыру	Мозаика, үлгі бойынша құрастыру, бағыттық жолақтар, «оң - сол» қозғалыс ойындары	Үлгіні ірілендіру, артық стимулды азайту, көзбен шолуды бағыттау	Кеңістікте бағдарлану, үлгіге сәйкестік, оқу материалын көру арқылы ұғыну жақсарады
Есту арқылы саралау	Дыбысты ажыратуда, дыбыс бағытын табуда, нұсқауды бөліп тыңдауда қиындық	«Қайдан естілді?», ырғақты қайталау, дыбысты сәйкестендіру ойындары	Дыбыс күшін реттеу, қысқа нұсқау беру, қайталаудың санын мөлшерлеу	Нұсқауды ұстану, дыбысқа назар аудару, ритмдік үйлесім күшейеді
Проприоцептивті және вестибулярлық реттеу	Дене қалпын тұрақсыз ұстау, қозғалыс қарқынын мөлшерлей алмау, орынсыз қозғалғыштық немесе баяулық	Тепе-теңдік жолы, итеру-тарту, ауырлау затты тасу, «тоқта - жүр» қозғалыс ойындары	Қауіпсіздікті қамтамасыз ету, жүктемені біртіндеп арттыру, демалыс пен белсенділікті алмастыру	Қимыл дәлдігі, дене схемасы, өзін-өзі реттеу артады
Көру-қимыл үйлесімі	Сызықтан шығу, кесу, құрастыру, доппен әрекетте қиналу	Нысананы дәлдеу, сызық бойымен жүргізу, үлгі бойынша қиыстыру, допты бағытпен беру	Қолдың бастапқы қалпын көрсету, әрекетті бөліктерге жіктеу, қателікті жұмсақ кері байланыспен түзету	Ұсақ моторика, жазуға даярлық, мақсатты қозғалыс сапасы жақсарады
Дене сұлбасын сезіну	Өз дене бөліктерін шатастыру, қимылды үлгіге сай көшіруде қиналу	«Айна», «дене бөлігін тап», қимылды қайталау, үлкен контурмен жұмыс	Қимылды баяулату, үлгіні бетпестік көрсету, сөздік және	Дене схемасының нақтылығы, еліктеу, қозғалысты

			қимылдық тірек қосу	жоспарлау дамиды
--	--	--	------------------------	---------------------

1 кесте бір маңызды заңдылықты көрсетеді: тиімділік ойынның сыртқы тартымдылығынан емес, оның құрылымдалуынан туындайды. Егер тапсырма сенсорлық арнаны дәл нысаналамаса, жүктемесі реттелмесе және арнайы педагог баланың реакциясын дер кезінде оқи алмаса, онда ойын тез шаршататын, кездейсоқ қимылдар жиынтығына айналып кетеді. Ал сенсорлық міндет анық қойылып, әрекет реті көрнекілендіріліп, кері байланыс уақтылы берілсе, сол ойын жаттығуы қабылдау мен мінез-құлықты бір мезгілде ұйымдастыратын құралға айналады.

Мектеп жағдайында сенсорлық қиындықтарды қолдауға арналған дәлелдік материалдар да осындай сақтықты талап етеді. Queensland Department of Education дайындаған жинақта 62 зерттеу қарастырылып, оның ішінде зияттық және даму бұзылыстары бар балаларға қатыстылары да бар екені көрсетілген. Ең құнды тұсы - кез келген сенсорлық стратегияны әмбебап шешім ретінде емес, жеке балаға сәйкестендіріп, нәтижесін міндетті түрде бақылап отыру қажет екені атап өтіледі; кейбір тәсілдер белгілі бір жағдайда көмектесуі мүмкін, бірақ барлығына бірдей тарала бермейді, ал кейбірі, мысалы салмақты жилеттер, дәлел деңгейі жағынан сенімді қолдау таппаған [8].

Л. Кайзер, М.-К. Потвин және К. Бич мектептегі сенсорлық араласуларды күнделікті орындауда парapedагогтар жиі негізгі іске асырушы болатынын, олар бұл тәсілдердің сабаққа тартылуды, эмоциялық және мінез-құлықтық реттеуді жақсартатынын байқайтынын, сонымен бірге материал, уақыт және кеңістік тапшылығы сияқты кедергілер бар екенін көрсетеді. Бұл нәтиже арнайы педагогтың рөлін одан әрі нақтылайды: ол өзі бәрін орындаушы ғана емес, мектеп командасын біріктіретін үйлестіруші, құралды дұрыс таңдайтын сарапшы және орындалу сапасын бақылайтын кәсіби жетекші болуы тиіс [9].

Нағыз тиімділік арнайы педагогтың қандай функцияларды бір тізбекке біріктіре алғанынан көрінеді. Ол баланың жетекші сенсорлық қиыншылығын айқындайды, қолайлы ойын формасын таңдайды, ортадағы артық тітіркендіргіштерді азайтады, тапсырма дозасын белгілейді, қажет жерде бірлескен әрекетке кіреді, кейін көмекті біртіндеп азайтады және алынған нәтиженің сабаққа, тұрмыстық қимылға, сыныптағы мінез-құлыққа ауысуын тексереді. Осы логика төмендегі сызбада жинақталды.

1-сурет. Арнайы педагогтың ойын жаттығулары тиімділігін бағалаудағы интеграциялық рөлі

1 суретте арнайы педагогтың рөлі бір ғана сабақ жүргізушіге сыймайтыны көрінеді. Ол диагноз бен әрекетті, ойын мен функцияны, баланың жеке ерекшелігі мен білім беру ортасын, мектеп пен отбасыны жалғайтын орталық буынға айналады. Сондықтан сенсорлық-перцептивті даму саласындағы кез келген бағдарламаны бағалау кезінде «жаттығу ұнады ма?» деген қарапайым сұрақ жеткіліксіз. Негізгі сұрақ - осы ойыннан кейін бала нұсқауды жақсырақ орындай ма, затты дәлірек таниды ма, партадағы орнын тұрақтырақ ұстай ма, қимылды үлгіге жақындата ма, мазасыздығы мен шашыраңқылығы азая ма.

Сенсорлық интеграцияға қатысты жүйелі мета-талдау мәліметтері де құрылым мен доза мәселесінің шешуші екенін дәлелдейді. С. Ох және әріптестері сенсорлық интеграция терапиясының тиімділігін талдай отырып, 1:1 формат және шамамен 40 минуттық сабақтардың нәтижелірек болуы мүмкін екенін, араласулар әлеуметтік мінез-құлыққа, бейімделу әрекетіне, сенсорлық өңдеуге және ұсақ моторикаға ықпал еткенін көрсетеді. Бұл дерек ойын жаттығуларын да бей-берекет көбейту емес, дәл мөлшерленген, мақсатқа бағынған цикл ретінде жоспарлау керектігін айқындайды [10].

2025 жылы жарық көрген жүйелі жинақта А. Пиллер және әріптестері бір арнаға ғана әсер ететін тәсілдерге қарағанда бірнеше сенсорлық жүйені қатар қамтитын араласулардың әлдеқайда нәтижелі болуы мүмкін екенін, ал кейбір кең таралған мектептік шешімдердің, мәселен балама отыру орындарының, назарды жақсартуға әрдайым жеткізе бермейтінін көрсетті. Сонымен бірге терең қысым және ата-анаға немесе күтім көрсетушіге үйрету элементтері бар тәсілдер әлдеқайда сенімді қолдау табады. Бұл арнайы педагог үшін аса маңызды, өйткені тиімділік сабақ бөлмесінде басталып, үйде бекітілгенде ғана тұрақтанады [11].

Ж. Фернандес, М. де Миландер және Э. ван дер Мерве жүргізген зерттеуде орташа және ауыр деңгейдегі зият бұзылысы бар оқушыларға арналған 6 апталық, аптасына 3 рет, 30 минуттық моторлық бағдарлама жалпы моторлық көрсеткіштердің статистикалық мәнді жақсаруымен байланысты болды. Бұл нәтиже сенсорлық-перцептивті қабілеттерді дамытуда қимылдық компонентті елемуге болмайтынын көрсетеді. Арнайы педагог ойын жаттығуын сенсорлық тапсырма мен қозғалыс тапсырмасының түйісу нүктесінде құрған кезде ғана бала қабылдаған ақпаратын дене арқылы қайта ұйымдастыра алады [12].

Тәжірибеде қолдануға болатын ойын жаттығулары төмендегідей жүйеленуі мүмкін. Мұнда әдейі тым күрделі құралдар алынбады. Негізгі қағида - арнайы педагог кез келген жаттығуды нақты сенсорлық міндетпен, анық уақытпен және бақыланатын нәтижемен байланыстыра алуы керек.

2-кесте. Сенсорлық-перцептивті дамуға арналған ойын жаттығуларының үлгілері

Жаттығу атауы	Нысаналы қабілет	Қажетті материал	Өткізу тәсілі	Арнайы педагогтың көмегі	Бақыланатын нәтиже
Сиқырлы қап	Тактильді ажырату, сөзбен атау	Қап, әртүрлі фактуралы 6-8 зат	Бала затты көрмей ұстап, қасиетін сезіп, атауын немесе жұбын табады	Алдымен 2-3 заттан бастайды, кейін айырмасы жақын заттарды қосады	Қолмен тану дәлдігі, сөздік белсенділік, қорқыныштың азаюы
Фактураны жұпта	Тактильді және көру сәйкестендіру	Киіз, мақта, ағаш, пластик, бедерлі карточкалар	Бірдей беттерді қолмен тауып, кейін көзбен тексереді	Қажет болса қолын бағыттайды, артық стимулды азайтады	Қасиеттерді салыстыру, тұрақты назар, қателікті түзете алу
Түсті-формалы жол	Көру-кеңістіктік қабылдау, бағдарлау	Еденге қойылатын шеңбер, шаршы, үшбұрыш, түсті белгілер	Бала үлгі бойынша белгілі ретпен жүреді немесе секіреді	«Алдымен - кейін», «оң - сол», «алды - арты» сөздерін енгізеді	Кеңістіктік бағдар, рет сақтау, көру арқылы жоспарлау
Дыбысты тап	Есту арқылы саралау, бағытты табу	Қоңырау, сылдырмақ, барабан, ширма	Педагог әр бағыттан дыбыс шығарады, бала дыбыс қайдан шыққанын көрсетеді	Дыбыс күшін біртіндеп арттырады не азайтады, артық шуды шектейді	Есту назары, дыбыс бағытын ажырату, нұсқауды орындау
Айнадағы қимыл	Дене схемасы, еліктеу, қимылды жоспарлау	Айна немесе бетпе-бет орналасу	Педагог баяу қимыл көрсетеді, бала дәл қайталайды	Қимылды бөлшектеп көрсетеді, темпті баяулатады	Дене бөліктерін тану, қимыл дәлдігі, өз денесін бақылау
Ырғақты тоқта	Есту-моторлық үйлесім, өзін-өзі реттеу	Музыка немесе соққы құралы	Музыка жүргенде қозғалады, дыбыс тоқтағанда	Ережені көрнекі белгімен бекітеді, тым қозғыш	Тежеу, импульсті бақылау, ритмге қосылу

			қозғалысты тоқтатады	балаға қысқа цикл береді	
Допты дәл бер	Көру-қимыл үйлесімі, қашықтықты сезіну	Әртүрлі көлемдегі жұмсақ доп	Допты белгілі нысанаға немесе серіктеске бағыттап береді	Қашықтықты аздан бастап ұлғайтады, дене қалпын түзетеді	Мақсатты қозғалыс, көзбен бақылау, қол координациясы
Дене сұлбасын толықтыр	Дене бөліктерін тану, көру-кеңістіктік жинақтау	Адам бейнесінің бөлшектері, үлкен плакат	Бала дене бөліктерін орнына қояды, атайды, кейін өз денесінен көрсетеді	Тілдік сүйемелдеу қосады, «қайда?» деген сұрақты жиілетеді	Дене сұлбасының нақтылығы, сөздік белгілеу, кеңістіктік жинақтау

Бұл жаттығулардың құндылығы олардың «қарапайымдылығында» емес, функцияға жақындығында. Зият бұзылысы бар балаға жиі дәл осы қарапайым болып көрінетін, бірақ шын мәнінде күрделі интеграцияны талап ететін әрекеттер қиын түседі: дыбысты бағытпен байланыстыру, пішінді кеңістікте сақтау, қимылды үлгіге сәйкес өзгерту, дене қалпын тұрақтандыру, заттың қасиетін сөзбен белгілеу. Сондықтан арнайы педагог жаттығуды таңдағанда ең әуелі «бала нені нашар істейді?» деп емес, «бала қандай сенсорлық ақпаратты дұрыс ұйымдастыра алмай жүр?» деген сұрақты қоюы керек. Сонда ойын сыртқы белсенділік емес, ішкі механизмді түзетудің құралына айналады.

Х. Кавана, Ж. Иссартел, С. Миган және М. Маннинен жүргізген зерттеуде зият бұзылысы бар 5-12 жастағы балалардың іргелі қозғалыс дағдылары компоненттік деңгейде айтарлықтай әлсіз екені, барлық 10 дағдыны толық меңгерген бала мүлде болмағаны көрсетілді. Мұндай дерек арнайы педагог үшін тағы бір маңызды сабақ береді: тұтас әрекетті талап ететін ойын жиі шамадан тыс ауыр болады. Сондықтан қозғалыс немесе қабылдау тапсырмасын мінез-құлықтық бөлшектерге жіктеп, кейін біртіндеп қайта біріктіру қажет [13].

Осыны практикалық циклге көшіру үшін бағалау үдерісі бір реттік бақылаудан гөрі қайталанатын, түзетіле беретін жүйе ретінде ұйымдастырылғаны жөн.

Егер бала тактильді тапсырмада жетістік көрсетіп, бірақ өзін-өзі реттеуде әлі қиналса, келесі кезеңде проприоцептивті немесе ырғақтық ойын үлесі күшейтіледі. Егер көру-қимыл үйлесімі жақсарғанымен, кеңістіктік бағыттау әлсіз қалса, едендік маршруттар мен үлгі бойынша құрастыру жаттығулары көбейтіледі. Осылайша арнайы педагог бағалауды есеп беру үшін емес, бағдарламаны тірі түрде қайта құру үшін қолданады.

Төмен және орта табысты елдердегі мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған ойынға негізделген араласуларды картаға түсірген В. Райхенбергер және әріптестері мұндай бағдарламалардың жиі оң нәтижелер беретінін, бірақ мәдени бейімдеу, құны, ауқымдылығы және іске асыру сапасы мәселелері әлі де өзекті екенін көрсетеді. Бұл қорытынды Қазақстан мен жалпы Орталық Азия үшін де маңызды. Ойын жаттығулары тиімді болуы үшін олар тек аударылған әдістеме болмауы керек; күнделікті өмірге, отбасылық тәжірибеге, сынып мәдениетіне және баланың тілдік ортасына кірігіп тұруы қажет [14].

С.В. Архипова мен М.С. Подшивалова жүргізген жұмыста музыкалық-ырғақтық және коррекциялық еуритмика элементтері бар жаттығулар зият бұзылысы бар мектепке дейінгі балалардың психомоторлық дамуына оң динамика бергені көрсетілген. Бұл дерек сенсорлық-перцептивті даму тек үстел басындағы ажырату тапсырмаларымен шектелмеуі керектігін

дәлелдейді. Ритм, қозғалыс, дене қалпы және эмоционалдық тонус бірге жұмыс істегенде ғана бала қабылдаған ақпаратын әрекетке айналдыра бастайды [15].

Талқылау

Жиналған материалдар ойын жаттығуларының тиімділігі туралы қарапайым, бірақ өте қатаң қорытындыға әкеледі: нәтиже ойынның болуынан емес, оның педагогикалық жобалануынан туады. Егер арнайы педагог сенсорлық міндетті дәл қойса, баланың шамадан тыс жүктелу шегін есепке алса, көмектің мөлшерін біртіндеп азайтса және жетістікті шынайы функциямен байланыстырса, онда ойын сенсорлық-перцептивті қабілеттердің өсуіне тұрақты әсер етеді. Ал егер ойын тек уақыт толтыру немесе баланы «босатудың» амалы ретінде ұйымдастырылса, оның әсері қысқа мерзімді эмоциялық серпінмен ғана шектеледі.

Осы тұста арнайы педагогтың кәсіби рөлі бірнеше деңгейде ашылады. Бірінші деңгей - диагностикалық. Педагог балаға қиын болып тұрған нәрсені сыртқы мінез-құлықтан ғана емес, оның артындағы сенсорлық себептен тануы керек. Мәселен, бала нұсқауды орындамай жатыр деген көріністің астарында есту арқылы саралаудың әлсіздігі, дене қалпының тұрақсыздығы немесе көру өрісіндегі артық стимулдың шамадан тыс әсері жатуы мүмкін. Екінші деңгей - жобалаушы. Жаттығу мазмұны, ұзақтығы, қайталау саны, көрнекілік, ритм, қозғалыс амплитудасы, демалыс кезеңі дәл осы жерде шешіледі. Үшінші деңгей - медиаторлық. Арнайы педагог бала мен материалдың, бала мен кеңістіктің, бала мен ереженің арасындағы делдал ретінде әрекет етеді. Төртінші деңгей - интерпретациялық. Ол кішкентай өзгерісті үлкен мағынамен байланыстыра білуі тиіс: мысалы, қап ішіндегі затты қателеспей табу кейін киім ілгішін, қарындаш түрін, оқу құралының орнын тану дағдыларын да жеңілдетуі мүмкін.

Сенсорлық-перцептивті қабілеттерді дамытудағы ойын жаттығуларының шынайы нәтижесі көбіне төрт салада көрінеді. Біріншісі - ажырату нақтылығы. Бала заттың фактурасын, пішінін, дыбысын, бағытын, кеңістіктегі орнын дәлірек таниды. Екіншісі - қимылды ұйымдастыру. Ол қол мен көзді, дене бөліктерін, тепе-теңдікті, қозғалыс қарқынын жақсырақ реттейді. Үшіншісі - өзін-өзі реттеу. Қозғыштық азаяды, тежелу күшейеді, нұсқауға қосылу жеңілдейді. Төртіншісі - оқу мен күнделікті өмірге ауысу. Дәл осы соңғы белгі ең маңыздысы, өйткені арнайы педагогиканың мақсаты оқшау дағдыны емес, өмірлік функцияны жақсарту.

Мұнда бірқатар шектеулерді де ашық айту қажет. Біріншіден, сенсорлық және ойынға негізделген араласулар жөніндегі жарияланымдарда әдістемелік әркелкілік жоғары. Бағдарламалардың ұзақтығы, жиілігі, нысаналы тобы, өлшеу құралдары, контексті әртүрлі. Сондықтан кез келген оң нәтижені абсолюттендіруге болмайды. Екіншіден, зият бұзылысы бар балалар тобының өз ішінде де айырмашылық көп. Бір балаға тиімді болған тактильді ойын екіншісіне шамадан тыс жүктеме беруі мүмкін. Үшіншіден, мектептегі немесе орталықтағы қолдау үй жағдайында жалғаспаса, нәтижелердің тұрақтануы баяулайды. Төртіншіден, сенсорлық-перцептивті даму мен жалпы оқу жетістігі арасындағы байланыс тікелей емес, бірақ өте ықпалды. Сондықтан бағалау кезінде «жазуы жақсарды ма?» деген соңғы көрсеткішке ғана емес, оған дейінгі аралық механизмдерге де қарау қажет.

Практикалық тұрғыдан бірнеше қағида айқын көрінеді. Ойын жаттығулары қысқа, бірақ жиі болғаны дұрыс. Бір сабақта тым көп арнаны қозғау орнына, 1-2 басым міндетті анықтап, оларды қайталанатын циклмен жүргізу әлдеқайда ұтымды. Баланың жетістігі міндетті түрде сөзбен белгіленуі керек: «сен жұмсақ пен қаттыны ажыраттың», «сен дыбыс қай жақтан шыққанын дәл таптың», «сен тоқтау белгісін сақтай алдың». Мұндай вербализация сенсорлық тәжірибені саналы әрекетке айналдырады. Сонымен бірге сынып мұғалімі, дефектолог, логопед, психолог және ата-ана арасындағы қысқа, бірақ тұрақты байланыссыз сенсорлық бағдарлама толық нәтижеге жете алмайды.

Ғылыми жаңалық тұрғысынан бұл тақырыптың өзегі ойынның өзін мадақтауда емес, оның тиімділігін бағалауды арнайы педагогтың кәсіби әрекетімен біріктіруде жатыр. Басқаша айтқанда, негізгі жаңашылдық ойынды таңдау тізімінде емес, бағалау логикасында. Арнайы педагог нені, қашан, қанша, қандай реттілікпен, қандай ортада және қандай функционалдық

нәтижеге бағдарлап қолданатынын дәл негіздегенде ғана ойын жаттығулары сенсорлық-перцептивті қабілеттерді дамытудың нәтижелі құралына айналады.

Қорытынды

Зият бұзылысы бар балалардың сенсорлық-перцептивті қабілеттерін дамыту мәселесі арнайы педагогикадағы шеткері бағыт емес, баланың оқу қатысуын, дербестігін және әлеуметтік бейімделуін анықтайтын өзекті өзек болып табылады. Тексерілген халықаралық және аймақтық дереккөздер сенсорлық-перцептивті әлсіздіктің көру-қимыл үйлесімінен бастап өзін-өзі реттеуге дейінгі кең ауқымдағы функцияларға әсер ететінін көрсетті. Осы негізде ойын жаттығуларының маңызы айқындалады: олар баланы пассив қабылдаушыдан белсенді әрекет субъектісіне айналдырады, қабылдау мен қозғалысты біріктіреді, сезімдік тәжірибені сөзбен, ережемен және нақты нәтижемен байланыстырады.

Тиімділікке жеткізетін басты шарттар мынадай: нақты нысаналанған сенсорлық міндет, баланың ерекшелігіне бейімделген орта, дозаланған қайталау, қимыл мен қабылдауды бірлікте ұйымдастыру, көмекті біртіндеп азайту және нәтижені оқу мен күнделікті өмірге көшіру. Арнайы педагог осы тізбектің барлық буынын біріктіретін негізгі маман ретінде көрінеді. Ол баланың қиындық құрылымын таниды, ойын формасын іріктейді, командалық өзара әрекетті үйлестіреді және нәтижені педагогикалық тұрғыдан түсіндіреді. Сондықтан сенсорлық-перцептивті қабілеттерді дамытудағы ойын жаттығуларының шынайы тиімділігі олардың санына емес, арнайы педагогтың кәсіби басқару сапасына тәуелді.

Пайдаланылған әдебиеттер

1. World Health Organization. Clinical descriptions and diagnostic requirements for ICD-11 mental, behavioural and neurodevelopmental disorders. Geneva: World Health Organization, 2024. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240077263>
2. American Association on Intellectual and Developmental Disabilities. Defining Criteria for Intellectual Disability. <https://www.aidd.org/intellectual-disability/definition>
3. UNICEF Kazakhstan. Evidence on Inclusive Education in Kazakhstan based on a Formative and a Big Data Evaluation. Astana, 2023. <https://www.unicef.org/kazakhstan/media/11141/file/%20Evidence%20on%20Inclusive%20Education%20in%20Kazakhstan%20based%20on%20a%20Formative%20and%20a%20Big%20Data%20Evaluation.pdf>
4. Фатихова Л.Ф. Diagnostics and Correction of Sensory-perceptual Activity of Preschool Children with Intellectual Disabilities // Preschool Education Today. 2016. Issue 3. P. 50-59. <https://en.sdo-journal.ru/journal/articles/fatikhova-l-f-diagnostika-i-korreksiya-sensorno-pertseptivnoy-deyatelnosti-doshkolnikov-s-intellekt/>
5. Koutsobina V., Zakopoulou V., Tziaka E., Koutras V. Evaluating fine perceptual-motor skills in children with mild intellectual disability // Advances in Developmental and Educational Psychology. 2021. Vol. 3. No. 1. P. 97-108. <https://doi.org/10.25082/ADEP.2021.01.003>
6. Viktorin J., Loosová L. Perceptual Motor Skills in Children and Pupils with Mild Intellectual Disabilities // Multidisciplinary Journal of School Education. 2020. Vol. 9. No. 18. P. 79-95. <https://doi.org/10.35765/mjse.2020.0918.04>
7. Agostine S., Erickson K., D'Ardenne C. Sensory Experiences and Children With Severe Disabilities: Impacts on Learning // Frontiers in Psychology. 2022. Vol. 13. 875085. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.875085>
8. Queensland Department of Education. Evidence summary - Supporting students with sensory processing challenges. Brisbane, 2023. <https://autismhub.education.qld.gov.au/ah-research/Documents/supporting-students-sensory-processing-challenges.pdf>
9. Kaiser L., Potvin M.-C., Beach C. Sensory-Based Interventions in the School Setting: Perspectives of Paraeducators // The Open Journal of Occupational Therapy. 2020. Vol. 8. No. 3. P. 1-11. <https://doi.org/10.15453/2168-6408.1615>

10. Oh S., Jang J.-S., Jeon A.-R., Kim G., Kwon M., Cho B., Lee N. Effectiveness of sensory integration therapy in children, focusing on Korean children: A systematic review and meta-analysis // *World Journal of Clinical Cases*. 2024. Vol. 12. No. 7. P. 1260-1271. <https://doi.org/10.12998/wjcc.v12.i7.1260>
11. Piller A., McHugh Conlin J.M., Glennon T.J., Andelin L.A., Auld-Wright K.A., Teng K.T., Tarver T. Systematic review of sensory-based interventions for children and youth (2015-2024) // *Frontiers in Pediatrics*. 2025. Vol. 13. 1720179. <https://doi.org/10.3389/fped.2025.1720179>
12. Fernandes J.M.M., de Milander M., van der Merwe E. The effect of a motor intervention programme for learners identified with moderate to severe intellectual disabilities // *Heliyon*. 2022. Vol. 8. No. 10. e11165. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11165>
13. Kavanagh H., Issartel J., Meegan S., Manninen M. Exploring the motor skill proficiency barrier among children with intellectual disabilities: Analysis at a behavioural component level // *PLoS ONE*. 2023. Vol. 18. No. 11. e0288413. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0288413>
14. Reichenberger V., van der Watt A.S.J., Louw Q., Seedat S., Smythe T. Mapping play-based interventions for children with disabilities in LMICs: a scoping review on cultural relevance, implementation, and impact // *eClinicalMedicine*. 2025. Vol. 88. 103444. <https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2025.103444>
15. Arkhipova S.V., Podshivalova M.S. Development of Psychomotor Functions in Preschool Children With Intellectual Disabilities Through The Means of Correctional Eurhythmics // *Propósitos y Representaciones*. 2021. Vol. 9. SPE(2). e984. <https://doi.org/10.20511/pyr2021.v9nSPE2.984>